

CONFIGURAÇÕES EPISTÉMICAS DO COLECCIONISMO

*Ana Luísa Janeira**

RESUMO

Concluindo,¹ a arqueologia – genealogia do coleccionar revela – pelo viés do coligir, do guardar e do manter – uma realidade remota e complexa, surpreendida por descontinuidades, com sucessivos e diferentes tempos, com sucessivas aberturas e diferentes mundos. Como estas realidades concretizam, de permeio, intercepções de quem colecciona e aquilo que colecciona, os termos em jogo desenham uma estrutura cognitiva – afectiva, onde intervêm factores do saber e do bem-querer. Num extremo, a colecção como riqueza pessoal. A seguir, colectivos, privados ou públicos. Noutra extremo, algumas colecções ou peças eleitas a tesouros nacionais. Ou até a património mundial, recentemente. Do ponto de vista epistémico, será útil ir mais longe, na constatação das dominâncias, e perceber que – as diferenças entre o espaço da posse individual e a aquisição continuada por parte de instituições (onde o Estado intervém e (des)cuida), bem como os percursos entre os conteúdos dentro da colecção e do que é colecionável com bom-gosto à mistura – permitem uma visão englobante do fenómeno colecionista, passível de um tratamento tipológico, tendendo para definir uma sequência de lógicas no coleccionismo. No caso, segue-se um tratamento de natureza filosófica, nomeadamente epistemológica, porquanto a abordagem releva demarcações e diferenças, em sintonia com as características do modelo teórico seguido e tendo em conta as aplicações que foram ocorrendo, ao longo dos trabalhos anteriores.

Palavras-chave: lógica do coleccionismo; epistemologia; cognição.

* Professora Associada do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, agregação em Filosofia das Ciências. Co-fundadora, primeira coordenadora e, actualmente, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), Coordenadora, em Portugal, da Red de Intercambios de la Historia y la Epistemologia de las Ciencias Químicas e Biológicas, México, D.C. *E-mail:* janeira@fc.ul.pt e analuisajaneira@clix.pt

¹ Parecendo ser este o momento adequado, assinala-se que o conjunto dos trabalhos portugueses – O Mundo nas Colecções dos Nossos Encantos – foi seleccionado e organizado por Ana Luísa Janeira, enquanto membro do Projecto Literacia Científico-tecnológica e Opinião Pública: o Caso dos Consumidores dos Museus das Ciências, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, no âmbito do Programa Sapiens 98.

EPISTEMIC CONFIGURATIONS OF COLLECTIONISM

Concluding,² archaeology – the genealogy of collecting reveals – from the perspective of gathering, keeping and maintaining – a remote, complex reality, surprised by discontinuities, with successive and different times, with successive openings and different worlds. Since these realities implement, among others, interceptions of who collects and what they collect, the terms at stake draw a cognitive-affective structure in which factors of knowing and appreciating intervene. At one extreme, the collection as personal wealth. Then collectives, private or public. At the other extreme, a few collections or pieces raised to the level of national treasures. Or even to world heritage, recently. From the epistemic point of view, it will be useful to go further, in verifying the dominances and perceiving that – the differences between the space of individual possession and continued acquisition by institutions (where the State intervenes and (neglects) takes care, as well as the trajectories between the contents in the collection and of what is collectible mixed with good taste – allow a broad vision of the collectionistic phenomenon, which can be treated typologically, tending to define a sequence of logics in collectionism. In this case, a treatment of a philosophical nature follows, to wit, epistemological, since the approach raises milestones and differences, in tune with the characteristics of the theoretical model used, and taking into account the applications that occurred throughout the previous studies.

Key words: logic of collectionism; epistemology; cognition.

A configuração moderna processou-se, nomeadamente, a partir do encontro entre o Velho Mundo e o Novo Mundo,³ com maior incidência na viragem que vai ocorrer por via das tendências humanista – renascentistas. Ao

² This appears to be the appropriate moment to point out that the ensemble of Portuguese words – O Mundo nas Coleções dos Nossos Encantos – was selected and organized by Ana Luísa Janeira, as a member of the Projecto Literacia Científico-tecnológica e Opinião Pública: o Caso dos Consumidores dos Museus das Ciências, funded by Fundação para a Ciência e Tecnologia, within the Sapiens 98 Program.

³ Escrito na sequência de uma estada para investigação na Europa Central, em 2004, e apresentado na 46ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Cuiabá, 2004, este início de texto corresponde a partes remodeladas de um conjunto que foi publicado primeiramente em www.triplov.com/ana_luisa/coleções.html, 2003 e mais recentemente na revista electrónica *Memoradum: memória e história em psicologia*, 8, 2005. <http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum>. Agradece-se ao www.triplov.com e ao *Memorandum* a autorização para esta publicação.

comportar dinâmicas várias, como seja o processo ocorrido entre a superação progressiva de algumas dualidades paradigmáticas, a mudança demonstrou capacidade para gerar séries nunca por demais lembradas: ouvir – ler → olhar – ver → observar – comparar.

Como a Idade Média, centrada no púlpito e no comentário, ficou para trás! Como a Escolástica, incapaz de se munir de uma percepção representativa, foi sendo abandonada!

Em contrapartida, irrompia o universo exótico, das diferentes raças aos costumes sociais distintos, das plantas milenárias à diversidade animal.

Ao mesmo tempo, era dada uma maior viabilidade à ligação entre a colecção, a pilhagem ou o roubo colonial. Os barcos chegavam carregados de preciosidades múltiplas, porque o controlo comercial dos europeus possibilitava um mercado nunca visto de objectos, através de redes com circulação transoceânica.

Diz-se que Aristóteles colecionava seres vivos, Dioscórides também. O Museu de Alexandria também os teria. E os hortos dos conventos medievos conservariam as suas maravilhas florais, acompanhadas por herbários de plantas medicinais. Todavia, o alargamento da riqueza acumulada dentro das colecções revela ainda uma descontinuidade histórica digna de ser identificada, em termos modernos. Aos bens culturais, até então maioritários, juntam-se, agora, muitos bens naturais: ter uma árvore exótica no jardim engrandece o proprietário tanto quanto um quadro raro no salão.

A *Natura* conquistava, pois, um espaço muito especial nas colecções europeias, materialidades da *Cultura*. Melhor, as colecções apoderavam-se, também elas, das coisas naturais. E esses gestos requeriam uma metodologia científica, conseqüentemente. Metodologia que vai abrigar, a partir de agora, o mundo animal, vegetal e mineral, contextualizando-os, por forma privilegiada.

Estrutura que vai desenvolver um conjunto de mecanismos onde o conhecimento se desdobra entre o respeito pela identidade dos Três Reinos e a racionalidade que os vai esquarterar, dissecar e pulverizar, cada vez mais, pelas mesas e bancadas de mármore.

Os minerais e os minérios sobranceiramente impositivos, do ouro à prata e diamantes. Até porque o paraíso reconquistado, destino que movia as demandas americanas, era vislumbrado como promissor, neste particular.

Os seres vivos sob a lupa do observar e do comparar. Primeiro, por fora. Mais adiante, também por dentro. As ilustrações complementando os rasgos descritivos, em demanda de uma proximidade maior, para além daquilo que quer fugir ao modelo impositivo da tendência classificatória moderna.

A PAIXÃO DE RUDOLFO II (1556-1612)

Tome-se, agora, o caso histórico de uma grande colecção, ou também, a paixão desmesurada e empreendedora de um grande colecionador: o Imperador do Sacro Império, Rei da Boémia e da Hungria, Rudolfo II.

Originariamente estava concentrada em Praga, capital desde 1583. O destino marcou-a por uma grande dispersão, para todo o sempre.

Apesar de estar repartida por Praga, Viena ou Estocolmo o património existente permite vislumbrar como era grandioso o acervo primitivo, que chegou a ter 3.000 telas.

Na verdade, a situação inicial do conjunto teria poucos émulos, como continuam extensos e valiosos os subconjuntos remanescendo nas três capitais. A propagação tentacular e milenar da família Habsburg, o xadrez político minado por querelas sucessórias, conflitos religiosos e várias guerras estiveram na origem da dispersão. Quando gera um fenómeno deste tipo, também o património vive um desfasamento de destinos: o mal de uns é o bem de outros.

Perspectivada a partir do sujeito, a colecção foi constituída por um espírito artístico e uma personalidade com cariz universal. Esta tónica era alimentada por contrastes de vida: genealogia paterna e materna infiltrada em grande parte pela realeza europeia; nascimento em Viena, mas sete anos na corte do tio materno, Filipe II de Espanha; percurso que proporcionou outras tantas aberturas, como seja, a sua actuação em favor dos protestantes, apesar de uma educação católica cerrada.

Na época e ao longo dos tempos, foi representado como um homem depressivo, com ar carregado e entristecido. O que não o impediu de uma certa sociabilidade cultural marcante e muito frutífera: acolheu pintores (ex: Pieter Bruegel o Velho, Giuseppe Arcimboldo) que interceptava, dizem, nos *ateliers* do Palácio Imperial, conversando sobre as obras em curso; favoreceu cientistas (ex: Johannes Kepler, Tycho Brahe), e alquimistas (ex: os residentes da Golden Lane), revelando-lhes a sedução pelos avanços do conhecimento.

A partir destas circunstâncias, criou uma conjectura favorável a quadros únicos ou aparelhos singulares concebidos *in loco*, a que se juntaram, obviamente, espécies com outras proveniências, encomendas compradas longe e adquiridas através de redes internacionais bem articuladas e sobejamente especializadas. Assim, muitos o serviram como conselheiros profissionais, tendo consigo vendedores de arte (Jakob König), antiquários e curadores reputados (Ottavio Strada). Muitos o serviram ainda neste comércio cultural, enquanto agentes bem colocados e actuando em pontos estratégicos: Espanha (Hans Khevenhüller, Itália (Rudolf Coraduz), Alemanha (Giuseppe Arcimboldo).

Perspectivados na interface entre sujeito – objecto, os objectos correspondiam a diferentes naturezas, sendo escolhidos no interior de uma configuração que possibilitava uma atitude e uma época anterior à especialização. Misturas feitas de grandeza, de luxo e de gosto.

Lado a lado, instrumentos astronómicos, a colecção zoológica com vários esqueletos, pedras preciosas, estatuetas, telas.

A Galeria Imperial e a *Kunstkammer* acolhiam um conjunto de esplendores: muitos, e entre os melhores, de Dürer, Tintoretto, Hieronymus Boch, Hubert Van Eyck, Veronese, Correggio, etc. No que respeita a pintura, supõe-se, aliás, que esta terá sido a primeira colecção a ser disposta na parede e em salas de exposição de tipo moderno.⁴ A diferença a assinalar demarcará, pois, dois momentos: telas com lugar próprio e permanente na parede, onde passam a ser olhadas, e telas em cima umas das outras, que só podiam ser apreciadas quando eram em suportadas pelas mãos.

O esteta apela ao coleccionador,⁵ em bebedeiras de bom-gosto e outras dependências estéticas. Resultam refinamentos por educação da sensibilidade.

Um certo estar – no – mundo – burguês, com fugas centrífugas, soltas e transbordantes, por brechas e estrias não – burguesas.

A COLECÇÃO COMO UM SEMIÓFORO

A colecção entre o saber e o domínio do conhecimento científico sobre o saber.

A colecção entre a arte e o domínio da produção artística (perda da *aura*) sobre a arte.

Situação que vai inscrever no urbanismo de Viena uma representação paradigmática ímpar, dado o simbolismo: a estátua monumental da Imperatriz Maria Teresa, entre o Museu de História Natural e o Museu de Arte, separando-os: o saber – poder moderno dividindo as águas.

⁴ Cf. Prague Castle Gallery (1998, p. 24).

⁵ “CALOUSTE GULBENKIAN – vale a pena ler as memórias de Sir Kenneth Clark e o artigo que aparece no *The Times Literary Supplement*, de 31 de Outubro de 2003, intitulado ‘*OIL and OLD MASTERS*’ ou *Como a Inglaterra perdeu Gulbenkian*. No segundo volume da sua autobiografia, ‘*The other half*’, Clark conta como a valiosa colecção do milionário arménio ‘escorregou’ dos seus próprios dedos – e dos ingleses – e veio parar a Lisboa. Muito interessante e educativo. Ou, de como a política e os jogos de poder podem deitar tudo a perder. Dessa vez, Portugal ganhou. Por acaso e por sorte. Será desses condimentos que continuamos à espera? O pior é que momentos assim, já são raros...”, *Notícias da Storm*, 10 de Novembro de 2003, www.storm-magazine.com. (Maiúsculas, itálico e negrito no texto).

Águas que tinham tido a função de servir encontros, enquanto permanecerem unidas. Encontros seguidos de diálogos, marcados pela agudeza daquilo que está aquém do disciplinar, porque as disciplinas modernas ainda não estavam criadas, ou daquilo que está para além do disciplinar, porque respeita «uni – versos» dotados com uma ancestralidade globalizante.

Uma qualquer luxúria que alimenta abundâncias com bom gosto e com fruições.

Do gosto por coisas bonitas.

Coisas que despertam afectos e merecem afectos.

Coisas a possuir, a guardar.

Coisas pequenas e coisas grandes. A distância entre o pequeno e o grande precisa de uma orientação tendo em vista uma abordagem enriquecida, de molde a entendê-los e a avaliá-los. No caso da medida – valor das colecções, deve fazê-lo, sabendo como há dissemelhanças a impedir qualquer forma correcta de comparação. Ou seja, a necessidade de olhar cada conjunto, na justeza da dimensão própria e da identidade particular respectiva.

Ao longo da modernidade, as ciências e as técnicas têm contribuído para diversas valorizações ligadas: à razão, ao método, às disciplinas e seus associados.

Como também a áreas particulares do conhecimento, a rigores precisos, a determinados hábitos de trabalho ou a certos objectos.

Como ainda a um qualquer modelo de aparelho ou *design* concreto.

No caso da definição de objectos museológicos e museográficos, as ciências intervêm no sentido de uma consagração, da selecção à identificação e à explicação.

De facto, pelo acto de expor, o conhecimento científico teoriza e interpela o olhar do visitante, orientando-o para aquilo a que outorgou um conteúdo prévio, na memória descritiva, na etiqueta ou no catálogo. Na verdade, cabe-lhe contribuir para elaborar toda a envolvência teórica e prática que integrará o objecto no conjunto, de onde recebe sentido, e que o situará no lugar preciso, onde transmite significado.

Como consequência, há uma definição processual destinada a transformar – a comenda, o quadro ou o aparelho – num meio portador de uma mensagem, ou seja, cada um deles recebe do percurso um sentido englobante, ao mesmo tempo que funciona como peça de um todo. Aspectos que servem para evidenciar a importância destes enquadramentos na sala ou na vitrine.

Deste modo, contribui para que o olhar se transforme em ver, através de uma inteligibilidade mais elaborada e mais fundamentada. Casos haverá que consegue ainda mais, e atinge uma formulação mais completa, pelo observar.

Por isso mesmo é que a ciência e a técnica de expor demonstram uma tão grande importância na comunicabilidade da mensagem, e que se devam relevar os múltiplos avanços, verificados nos últimos anos, neste particular.

OS DENOMINADOS TESOUROS NACIONAIS

A palavra «tesouro» evoca uma complexidade imensa de realidades, de sensações e de lembranças.

Para uns, será remetida ao escondido.

Para outros, ao longínquo.

Para todos, ao valioso.

Sob um enfoque filosófico, é a sua relação com o conceito de valor que pode mais interessar.

A identidade de um valor decorre da articulação entre necessidade e raridade, num contexto social e numa sequência gradativa.

Assim sendo, trata-se de um construto, mediado por um determinado tipo de sociedade, em espaços e em tempos precisos.

Na verdade, cabe-lhe definir o que assumirá como grelha axiológica e o que transmitirá enquanto tal. Actividade de produção e de reprodução, obviamente.

Cada valor produz-se socialmente, por uma conjugação de ideias e de juízos colectivos, a que são outorgados qualificativos de estima e de grandeza.

Cada valor reproduz-se socialmente, mediante canais de transmissão, das instituições educativas às instituições reguladoras dos costumes, passando pelos estilos e modas, orientadores do gosto.

No século XIX, a atribuição social de valores, respeitante ao coleccionismo de elite, inventou a designação hierárquica de Museu Nacional: enquadramento institucional, por excelência, onde se encontravam os tesouros nacionais, nomeadamente naturalísticos. Não só tiveram origem em patrimónios ligados às casas reinantes, como usufruíam dos bens e das ofertas frequentes, feitas pelos monarcas. Em Portugal, esse museu ficava na capital, daí ter sido designado também de Museu Nacional de Lisboa, antepassado do actual Museu Nacional de História Nacional. Diferentemente, no Brasil, o Museu Nacional, da Quinta da Boavista, no Rio de Janeiro, persiste com o mesmo nome.

A ligação próxima a preciosos legados reais conferiu-lhes um papel essencial no desenvolvimento dos respectivos países, nomeadamente nas Ciências Naturais e na denominada Alta Cultura. Na verdade, ao assumirem a guarda e a conservação das colecções – e, insista-se, por via das suas colecções – ampliaram múltiplas actividades de gabinete e de campo, assumindo,

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 229-245, jan./jun. 2005. 235

consequentemente, grande parte das tarefas propulsoras da produção do conhecimento. A eles, com as Academias, se devem pólos de dinamismo científico, em diferentes frentes.

Por força de tempos e modos favoráveis aos nacionalismos e quando as circunstâncias facilitaram a designação, determinadas grandes colecções e determinadas peças valiosas destacaram-se, historicamente, das demais, sendo-lhes atribuído um carácter nacional. Porém, cabe lembrar a ironia de uso ligada a este adjectivo, porquanto, não raras vezes, só era apropriado, porque resultava de um alargamento artificioso, com base no poder colonial.

Mais recentemente, no quadro das tendências em prol de um planeta globalizado e numa extensão requerida pela importância da auto-estima, através da memória patrimonial decorrente de complexos artísticos e ambientais, surgiu o património mundial.

COLECCIONISMO E CONSUMISMO

Paralelamente, tenha-se ainda presente quanto a arqueologia – genealogia do coleccionismo encontra, de permeio, a arqueologia – genealogia do consumismo, porquanto ambas pertencem à mesma configuração epistémica, na actualidade.

De facto, o «conjunto coleccionismo» não só intercepta o «conjunto consumismo»,⁶ como tem contribuído para o seu incremento, nomeadamente pelo viés do espírito de posse e do culto da quantidade. Dando origem, também, ao fenómeno da democratização das colecções.

Com colecções *prêt à porter*.

Com colecções *take away*.

Indo mais longe, essas águas revelam a jusante um caudal significativo: por sonho e por outros saltos fora do contorno conceptual; por desejo de quebrar peias; por uma qualquer gratuidade sensorial; e também, por falta de precisão, porque não dizê-lo?

⁶ O que parece ter sido diferentemente pensado, por Walter Benjamin, quanto ao século XIX: “porque Benjamin sempre buscou transcender as limitações de um pensamento ressentido e pessimista com prejuízos para a percepção. O seu conceito de ‘aura’ e ‘reprodução mecânica’, as alegorias do anjo e da História, assim como as figuras do ‘flanador’, do ‘coleccionador’ ou da ‘prostituta’, ao seu ver, não traduzem as formas de mercantilização, são antes expressões que condensam, simultaneamente, a dinâmica da vida material e a emanção do espírito coletivo, a parte obscura e brilhante da vida” (Paiva, 1999).

Não se estará a integrar no conceito, um universo com muito mais realidades e conteúdos, afectos e pulsões (adequadas e desadequadas, dirá um puritanista)?

E não estaremos, com isso, a descrever os «limites – não – limitados» do coleccionismo?

A tal ponto que fala-se da vida como uma colecção permanente, ou, pelo menos, uma série de colecções temporárias, ou ainda, uma grande colecção integrando múltiplas colecções.

A vida é consumida.

As vidas são consumidas.

Coleccionam-se vidas na vida.

Formas de falar onde perpassa a Pós-Modernidade.

Colligo, colligis, colligere, colegi, colectum (cum, lego)

colher, reunir, juntar

Collectio, onis

colecção

Colo, colis, colere, colui, cultum

cultivar, cuidar

Cada lógica pode até retomar aspectos da lógica anterior, por transformação.

Só que a mudança, essa, resulta de novos termos e de novas relações entre os termos.

Por isso, a identidade de cada lógica faz-se pela diferença, ou seja, pelos novos termos e pelas novas relações, pela qual ela inova.

LÓGICAS DO COLECCIONISMO

Alargamento do Mundo

Coleccionismo Peripatético

Espaços – *Lúkeion* de Aristóteles e *Mouseion* de Alexandria: biblioteca, salas de aula, laboratórios, etc.

Invasões Bárbaras, Guerras Feudais

Coleccionismo Eclesial

Espaços – abadias, mosteiros, conventos, catedrais: tesouros, bibliotecas e hortas

Objectos – raridades, livros e plantas

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 229-245, jan./jun. 2005. 237

Expansão pelos Novos Mundos
Coleccionismo Palaciano
Espaços – paços reais e senhoriais: salas e salões
Objectos – *naturalia*, *artificialia*, *mirabilia* europeias e exóticas
Exemplo – *Le Cabinet de Ferrante Imperato à Naples*
Biblioteca Estense, Modena, 1672
www.pages.infinet.net/cabinet/representation.html

Ciência Moderna
Coleccionismo Académico
Espaços – academias, universidades, conservatórios: gabinetes e museus
Objectos – equipamento científico e técnico
Exemplo – Salle Montrouzier: Mollusques et Coelenténés
Museum d’Histoire Naturelle de Bordeaux
www.mairie-bordeaux.fr/musees/museum-histnat/museum2.htm

Liberalismo – Abertura ao público
Coleccionismo Expositivo
Espaços – exposições, museus e galerias
Objectos – chineses, japoneses, africanos
Exemplo – Pratos de Faiança Portuguesa com decoração chinesa
Museu da Música, Lisboa
www.fcsh.unl.pt/cesem/29_10_02/revistas/orientalismos.html

Democratização – Produção maciça e comercial de colecções
Coleccionismo Consumista
Espaços – casas, apartamentos: prateleiras, caixas, álbuns
Objectos – comuns

BIBLIOGRAFIA

Este conjunto de títulos corresponde à biblioteca portátil que a coordenadora científica do Projecto O Mundo nas Colecções dos Nossos Encantos usou, permanentemente, durante as viagens, reais⁷ ou imaginárias, que realizou ao longo e por conta do tema.

⁷ As estadas no Canadá e Estados Unidos da América, 2003, e na Alemanha, República Checa, Hungria e Bélgica, 2004, para estudo de colecções e museus, foram patrocinadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Serviram-lhe como guias na escolha de itinerários, na definição de visitas precisas, no relevo dado a certos objectos, em suma, em diferentes afazeres e prazeres, propiciados por um projecto de investigação.

Não inclui, pois, as citações, as referências e as bibliografias que cada autor houve por bem usar, em função das características e das exigências dos seus textos.

Dada a variedade de formações e porque a utopia interdisciplinar não deve ser entendida como aplanadora das diferenças, respeitaram-se as tradições dos autores e as normas dos originais, ao longo do trabalho.

Revistas e anais

2º Simpósio de Escultura em Terracota, Montemor-o-Novo, 1998. Montemor-o-Novo, Oficinas do Convento, 1998.

7ª Conferência Internacional sobre o Estudo e Conservação da Arquitectura de Terra. Lisboa, Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 1993.

A olaria tradicional portuguesa. Colecção de Margarida Ribeiro. Montemor-o-Novo, Oficinas do Convento, 1998.

Arquitectura de Terra. “Mediterrâneo” (número temático), Lisboa, (8-9), 1996.

As idades do futuro. Feira Internacional de Artesanato-FIL. Lisboa, Ministério do Trabalho e da Solidariedade-Instituto do Emprego e Formação Profissional, 2000.

L’Architecture d’Aujourd’hui (numéro spécial), Paris, (276), set. 1991.

Musées & Millénaire. Museums & Millenium. Museos & Milenio. Québec, Musée de la Civilisation, 1997. Texto fotocopiado.

Novas co-errancias. Nouvelles co-errances. Lisboa, “Atalaia” (número temático), Lisboa, (3), 1997.

Prague Castle Gallery. A Guide to the Collections. Praha: Prague Castle Administration, 1998.

Conversas à volta da olaria. Montemor-o-Novo, Oficinas do Convento, 1998.

Livros e artigos

ADRIAN, Robert; STOCKER, Gerfried. *Zero – The art of being everywhere.* Graz: Steirisch Kulturinitiative, 1993.

ALFONSO-GOLDFARB, Ana M; MAIA, Carlos A. (orgs.) *História da Ciência: o mapa do conhecimento.* São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995.

ANDRADE, Pedro de, A negociação do visível II: o tempo das visibilidades sociais e as visões da natureza. Lisboa, *Atalaia*, n.3, p. 143-152, 1997.

ANDRADE, Pedro de. A nova sociedade e a sociologia histórica interdimensional. Lisboa, *Atalaia*, n.4, p.9-27, 1999.

ANNAM, Kofi. Fazer com que a globalização beneficie os pobres. Lisboa, *Público*, p. 20, 17 dez. 2000.

ARONOWITZ, S. et al. (edit.) *Technology and Culture.* New York: Routledge, 1996.

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE FILOSOFIA. *A Filosofia e a cultura tecnológica.* Coimbra: Associação de Professores de Filosofia, 1993.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 229-245, jan./jun. 2005. 239

- BARROS, Jorge Pedro Dalledonne de. (org.). *Telecomunicações. Verdade suada x Mentira orquestrada*. São Paulo: Paz e Terra, 1994.
- BAUDRILLARD, Jean. L'ombre du commandeur. Paris, *Libération*, 5 Fev. 1996.
- BAUDRILLARD, Jean. Le Xerox et l'infini. Paris, *Traverses 44/45 – Machines virtuelles*, Centre Georges Pompidou, 1998.
- BEARMAN, David; TRANT, Jennifer. (edits.). *Museums and the Web99: Selected Papers*. Pittsburgh: Archives & Museums Informatics, 1999.
- BENEDIKT, Michael. (org.). *Cyberspace*. Cambridge: MIT Press, 1992.
- BRANSCOMB, Lewis M.; KELLER, James H. (edits.). *Investing In Innovation. Creating a Research and Innovation Policy That Works*. Cambridge: MIT Press, 1998.
- BRETON, Philippe. *A l'image de l'homme. Du golem aux créatures virtuelles*. Paris: Éditions du Seuil, 1995.
- CABRITA, Alexandre. *Gabinete de Curiosidades*. Porto: Galeria Minimal, 2000.
- CADOZ, Claude. *Les réalités virtuelles*. Paris: Flammarion, 1994.
- CALADO, Jorge (dir.). *Trilogia/Trilogy*. Évora: Fundação António Almeida, 2000.
- CAPELLA, Juan Ramón. *Los ciudadanos siervos*. 2ed. Madrid: Trotta, 1993.
- CHALMERS, Alan. *What Is this Thing Called Science? An Assessment of the Nature of Science and its Methods*. Buckingham: Open University Press, 1999.
- COLLINGRIDGE, D. *The management of Scale; Big Organisations, Big Technologies, Big Mistakes*. London: Routledge, 1992.
- COLLINGRIDGE, D. *The Social Control of Technology*. London: Palgrave Macmillan 1980.
- CORREIA, Carlos. *Multimédia de A a Z*. Lisboa: Notícias Editorial, 1997.
- COSSONS, Neil. (edit.). *Making of the Modern World: milestones of science and technology*. London: John Murray/Science Museum, 1997.
- COSTA, Sidónio. Ontologia das comunidades virtuais: desdramatizar para compreender. Lisboa, *Atalaia*, n.4, p. 165-178, 1999.
- COUTINHO, Marta. *Já fui ao museu*. Évora: Museu de Évora, 2000.
- CRITICALART ENSEMBLE. *The Electronic Disturbance*. New York: Automedia, 1994.
- CRUZ, Teresa. (coord.). *Inter@ctividades*. Lisboa: Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens/FCSHUNL-Câmara Municipal de Lisboa, 1997.
- DANET, Brenda. *Cyberpl@y. Communicating Online*. New York: Berg Publishers, 2001.
- DELANLY, Gerard. *Citizenship In a Global Age. Society, Culture and Politics*. Buckingham: Open University Press, 2000.
- DRUCKERY, T. *Electronic Culture. Technology and Visual Representation*. New York: Aperture Foundation, 1996.
- DUARTE, Fábio. *Arquitetura e tecnologias de informação. Da Revolução Industrial à Revolução Digital*. São Paulo: Editora da Unicamp-Ananblume-FAPESP, 1999.
- ENGLEHARD, Philippe. *L'homme mondial. Les sociétés humaines peuvent-elles survivre?* Paris: Arléa, 1996.
- EVERNDEN, N. *The Natural Alien-Humankind Environment*. Toronto: University of Toronto Press, 1985.
- FEATHERSTONE, Mike; LASH, Scott. (edits.). *Spaces of Culture: City, Nation, World*. London: Sage, 1999.

240 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 229-245, jan./jun. 2005.

- FERNANDO, Vasco. *Telheiros, o barro e os homens*. “Almanson”, Montemor-o-Novo, (9), 1991, 307-325.
- FORTUNA, Carlos – *Identidades, percursos, paisagens culturais*. Oeiras: Celta, 1998.
- FOUCAULT, Michel. *L'archéologie du savoir*. Paris: Gallimard, 1969.
- FREIRE, Paulo. *Extensão ou comunicação*. São Paulo: Paz e Terra, 1992.
- FRÓIS, Virgínia. Desenho de um projecto.... In: Feira Internacional de Artesanato-FIL. *As idades do futuro*, p. 28-31. Lisboa: Ministério do Trabalho e da Solidariedade-Instituto do Emprego e Formação Profissional, 2000.
- FÜLLER, Richard Burckminster. *Synergetics: Explorations in the Geometry of Thinking*. London-New York: MacMillan, 1985.
- FURTADO, Celso: *O capitalismo global*. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
- GANNETTI, Cláudia. (org.). *Ars Telemática, Telecomunicação, Internet e Ciberespaço*. Lisboa: Relógio d'Água, 1998.
- GAUNTLETT, David. (edit.). *Web.Studies. RewiringMedia Studies for the Digital Age*. London: Arnold, 2000.
- GOLDING, Peter; MOSCO, Vincent. *Communication and Critique*. Aldershot: Ashgate Publishing, 1998.
- GONÇALVES, Reinaldo. *Globalização e desnacionalização*. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
- GRUPO DE LISBOA. *Limites à competição*. Lisboa: Europa-América, 1994.
- HEIDEGGER, Martin. La Question de la Technique. In: HEIDEGGER, Martin. *Essais et conférences*, Paris: Gallimard, 1980.
- HEIM, Michael. *The Metaphysics of Virtual Reality*. Oxford: Oxford University Press, 1993.
- HENDRY, Joy. *The Orient Strikes Back. A Global View of Cultural Display*. New York: Berg Publishers, 2000.
- HUITEMA, Christian. *Et Dieu créa l'internet*. Paris: Eyrolles, 1996.
- ITE, Uwem. *Global Thinking and Local Action. Agriculture, Tropical Forest Loss and Conservation in South-East Nigeria*. Aldershot: Ashgate Publishing, 2000.
- JANEIRA, Ana Luísa. A ciência nas academias portuguesas (século XVIII). Brasília, *Revista da Sociedade Brasileira de História das Ciências*, n.5, Jan.-Jun. 1991, p. 15-21.
- JANEIRA, Ana Luísa. As exposições universais do século XIX: pavilhões efémeros, progresso sem fim. In: MOURÃO, José Augusto, MATOS; Ana Maria Cardoso de; GUEDES, Maria Estela. (orgs.). *O Mundo Ibero-americano nas Grandes Exposições*. Lisboa: Vega, 1998, p. 11-30.
- JANEIRA, Ana Luísa. *Colecções, Museus, Públicos e Literacia*. http://www.triplov.com/ana_luisa/colecções.html, 2003.
- JANEIRA, Ana Luísa. Discursos dos saberes e das ciências na perspectiva de Michel Foucault. Braga, *Revista Portuguesa de Filosofia*, v.39, n.1-2, Jan.-Jun, p. 92-109, 1983.
- JANEIRA, Ana Luísa. El escenario da natureza en los Museos de Historia Natural. In: *Las Ciencias Químicas y Biológicas en la Formación de un Mundo Nuevo*. México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 1995, p. 139-147.
- JANEIRA, Ana Luísa. *Conversando com Ana Luísa Janeira*. Porto Alegre, *Episteme*, n.15, 2003, p.15-28.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 229-245, jan./jun. 2005. 241

- JANEIRA, Ana Luísa. *Fazer-Ver para Fazer-Saber: Os Museus das Ciências*. Lisboa: Edições Salamandra, 1995.
- JANEIRA, Ana Luísa. *Gabinetes, Boticas e Bibliotecas*. In: http://www.triplov.com/ana_luisa/cabinet.html, 2003.
- JANEIRA, Ana Luísa. Humanismo. Logocentrismo. Etnocentrismo. Braga, *Revista Portuguesa de Filosofia*, v.38, n.4, Out.-Dez. 1982, p. 221-240. (Actas do 1º Congresso Luso-Brasileiro de Filosofia.)
- JANEIRA, Ana Luísa. *Jardins do saber e do prazer. Jardins botânicos*. Lisboa: Edições Salamandra, 1991, 146.
- JANEIRA, Ana Luísa. Lógos e nómos. In: 1º Congresso Nacional de Arquitectura Paisagista, *Actas*. Lisboa: Associação Portuguesa de Arquitectura Paisagista, 1998.
- JANEIRA, Ana Luísa; Museus, memória e visibilidade dos saberes. Lisboa, *‘Medicamenta, História e Sociedade*, nov. sér., n.9, Ago.1996, p. 1-3.
- JANEIRA, Ana Luísa. Natureza, Jardins Botânicos e Utopia. Madrid, *Asclépio*, v.49, n. 1, 1997, p. 145-159.
- JANEIRA, Ana Luísa. *O lugar da memória na comunidade científica e museológica actual*. In: http://www.triplov.com/ana_luisa/memoria.html, 2002.
- JANEIRA, Ana Luísa. O Mundo nas Exposições Universais do Século XIX. Aveiro, *Boletim HFCT – História e Filosofia da Ciência e da Técnica*, n.3, 2001, p. 29-32.
- JANEIRA, Ana Luísa. O Reino de Deus, os Três Reinos da Natureza e o Reino de Portugal. In: ANES, José Manuel, GUEDES, Maria Estela, PEIRIÇO, Nuno Marques. (orgs.). *Discursos e Práticas Alquímicas II*. Lisboa: Hugin Editores. In: <http://www.terravista.pt/Guincho/7933>, 2002
- JANEIRA, Ana Luísa. *Sistemas epistémicos e ciências. Do Noviciado da Cotovia à Faculdade de Ciências de Lisboa*. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987.
- JANEIRA, Ana Luísa. Viagem filosófica pelo espaço-tempo dos Jardins Botânicos. In: ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria, MAIA, Carlos A. (orgs.). *História da ciência: o mapa do conhecimento*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995, p. 543-550.
- JANEIRA, Ana Luísa. (org.). *Gabinete de Curiosidades*. Lisboa: Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), 1999. (Inclui estes textos adaptados de Ana Luísa Janeira: *Ouvir e ler, olhar e ver, observar e experimentar*, 31-38; *Explorar, expor e crer*, 41-49; *Do Paço da Ajuda à Escola Politécnica de Lisboa*, 55-58; *O jardim botânico das reais quintas do Paço de Nossa Senhora da Ajuda*, 61-65; *O Hospício dos Apostolos da Cotovia (1603-1759): Bairro do Andaluz, cidade de Lisboa*, 79-82; *O quadrilátero jesuítico: uma arquitectónica cultural e científica entre os guaranis*, 91-95; *Viagem filosófica pelo espaço-tempo dos jardins botânicos*, 97-101; *Jardins entre dois mundos*, 103-106; *O exótico nas colecções dos jardins botânicos*, 109-118; *Naturacultura: jardins e utopias*, 121-127.)
- JANEIRA, Ana Luísa, et al. De como usar a História Natural quando se prepara o século XXI. In: *CulturaNatura. Caderno de Viagem*. Lisboa: Fundação da Universidade de Lisboa (CICTSUL)-Instituto de Inovação Educacional, 1999, p. 11-13

242 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 229-245, jan./jun. 2005.

- JANEIRA, Ana Luísa Os três Reinos da Natureza e o Reino de Portugal. In: *CulturaNatura. Caderno de Viagem*. Lisboa: Fundação da Universidade de Lisboa (CICTSUL)-Instituto de Inovação Educacional, 1999, p. 37-52.
- JANEIRA, Ana Luísa, FORTES, Mário. *Floras do Novo Mundo: curiosidades e recursos. O Jardim Botânico da Ajuda*. <http://www.triplov.com/evora.html.htm>, 2002
- JANEIRA, Ana Luísa; MOURÃO, José Augusto; GUEDES, Maria Estela. *A Paixão do Coleccionador: Espaços de Colecção*. Lisboa: Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, 1997.
- JANEIRA, Ana Luísa; NASCIMENTO, Alexandra. A colecção *Naturalia* de Frei Manuel do Cenáculo. Lisboa, *Atalaia-Intermundos*, n.11-12, 2003, p.49-54.
- JANEIRA, Ana Luísa; NASCIMENTO, Alexandra. *O Gabinete de Curiosidades Frei Manuel de Cenáculo: uma museografia para o público entre o real e o imaginário*. Lisboa, *Atalaia-Intermundos*, n.11-12, 2003, p.125-136.
- KNAUDER, Stefanie. *Globalisation, Urban Progress, Urban Problems, Rural Disadvantages. Evidence from Mozambique*. New York: Berg Publishers, 2000.
- KUHN, Laura. *John Cage's "Europeras 1 & 2": the Musical Means of Revolution*. Michigan: University Microfilms International, 1993.
- LAFUENTE, Antonio; MOSCOSO, Javier. *Monstruos y seres imaginarios en la Biblioteca Nacional*. Madrid: Alianza, 1998.
- LAGAN, Langan. *Surviving the Age of Virtual Reality*. Missouri: University of Missouri Press, 2000.
- LECOURT, Dominique. (dir.). *Science, philosophie et histoire des sciences en Europe*. Luxembourg: European Communities, 1998.
- LEITZMANN, W. *Visual Typology*. London: Chatto and Windus, 1965.
- LENOIR, Timothy. Science Matrix 2000: The Fusion of the Digital and the Real In Contemporary Scientific Practice. Porto Alegre, *Episteme*, n.10, Jan.-Jun., 2000, p. 75-89.
- MACKENZIE, Donald; WAJCMAN, Judy. (edits.). *The Social Shaping of Technology*. Buckingham: Open University Press, 1999.
- MALDONADO, Tomás. (org.). *Real y virtual*. Barcelona: Gedisa, 1994.
- MANZINI, Ezio. Entre réel et virtuel: l'objet interactif. In: WEISSEBERG, Jean-Louis *Cahiers de la CCI – Les chemins du virtuel*. Paris: Centre Georges Pompidou, 1989, p. 85-95.
- MARTINS, Hermínio. Risco, incerteza e escatologia – reflexões sobre o *experimentum mundi* tecnológico em curso. Porto Alegre, *Episteme*, n.5, jun.-jul.1998, 41-75.
- MARTINS, Roberto de Andrade. Building a Bibliographical Data-base on Old Science, Medicine and Technique in Portugal and Brazil. *Quipu – Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología*, v.11, n.3, 1994, p. 47-59.
- MARTINS, Roberto de Andrade. Que tipo de História da Ciência esperamos ter nas próximas décadas? Porto Alegre, *Episteme*, n.10, Jan.-Jun. 2000, p. 39-56.
- MARTINS, Roberto de Andrade. Sources for the Study of Science, Medicine and Technology In Portugal and Brazil. Firenze, *Nuncius – Annali di Storia della Scienza*, v.11, n.2, 1996, p. 655-667.
- MCGUIGAN, Jim. *Modernity and Postmodern Culture*. Buckingham: Open University Press, 1999.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 229-245, jan./jun. 2005. 243

- MCLUHAN, Marshall, et al. *Guerre et Paix dans le village planetaire*. Paris: Robbert Laffont, 1970.
- MILLER, Daniel; SLATER, Don. *The Internet. An Ethnographic Approach*. New York: Berg Publishers, 2000.
- MITCHELL, William. *City of Bits. Space, Place and Infobahn*. Cambridge: MIT Press, 1995.
- MITCHELL, William J. *E-topia. "Urban Life, Jim-But As We Know It"*. Cambridge: Mass., MIT Press, 1999.
- MORSE, Stephen; MCNAMARA, Nora. *Visions of Sustainability. Stakeholders, Change and Indicators*. Aldershot: Ashgate Publishing, 2000.
- MOURÃO, José Augusto. Cibercultura e nomeações de Deus. Lisboa, *Cadernos ISTA*, v.2, n.4, 1997, p. 59-86.
- MURRAY, Janey H. *The Future of Narrative In Cyberspace*. Cambridge: MIT Press, 1997.
- NASCIMENTO, Alexandra; JANEIRA, Ana Luísa. The Cenaculo's Naturalia – Source For The History Of Science In Portugal During The 18th Century. In: International Congress of History of Science, XXI. *Book of Abstracts – 2. Scientific Sections*. Mexico (DC), 2001, p. 182-183.
- NORA, Pierre. *Les lieux de mémoire*. Paris: Éditions Gallimard, 1984.
- NUNES, João Arriscado. Fronteiras, hibridismo e mediatização: os novos territórios da cultura. Coimbra, *Revista Crítica de Ciências Sociais*, n.45, 1996, p. 35-71.
- NUNES, João Arriscado. Para além das «duas culturas»: tecnociências, tecnoculturas e teoria crítica. Coimbra, *Revista Crítica de Ciências Sociais*, n.52-53, 1998-1999, p. 15-60.
- OLIVEIRA, Luísa Soares. Tão perto da terra. In: *As idades do futuro. Feira Internacional de Artesanato-FIL*. Lisboa: Ministério do Trabalho e da Solidariedade-Instituto do Emprego e Formação Profissional, 2000, p. 24-27.
- ORTIZ, Renato. *A consciência fragmentada. Ensaios de cultura popular e religião*. São Paulo: Paz e Terra, 1980.
- PAIVA, Cláudio Cardoso de. *Walter Benjamin e a Imaginação Cibernética: Experiência e Comunicabilidade na Era do Virtual*. In: www.bocc.ubi.pt, 1999.
- PAPINI, Roberto et al. *Living in the Global Society*. Aldershot: Ashgate Publishing, 1997.
- PARENTE, André (org.). *Imagem-Máquina. A era das tecnologias do virtual*. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993.
- PARRET, Herman. *Le sublime du quotidien*. Paris-Amsterdam-Philadelphia: Hadès-Benjamins, 1988.
- PASSOS, Alexandre. *Bonecos de Santo Aleixo. As marionetas em Portugal nos séculos XVI s XVIII e a sua influência nos títeres alentejanos*. Évora: CENDREV, 1999.
- PEREZ, Avner Camus. La scissiparité de la modernité. Lisboa, *Atalaia*, n.4, 1999, p. 3-6.
- PIMENTA, Emanuel D. de M. *Tapas: a impermanência das coisas e das idéias*. São Paulo: Projeto, 1986.

- PIMENTA, Emanuel D. de M. *Virtual Architecture*. London: ASA-Art and Technology, 1991.
- PIMENTÃO, Joaquim. Olaria contemporânea. In: *As idades do futuro. Feira Internacional de Artesanato-FIL*. Lisboa: Ministério do Trabalho e da Solidariedade-Instituto do Emprego e Formação Profissional, 2000, p. 32-33.
- PINTO, António Cerveira *et al.* *Ex-mater*. Badajoz: MEIAC – Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 1997.
- PLATT, J.R. *et al.* (edits.). *Fear of Science, Trust in Science*. Cambridge: MIT Press., 1980.
- PRADO, Gilbertto. As redes artístico-telemáticas. Campinas, *Imagens*, n.3, Dez. 1994, p. 41-44.
- QUÉAU, Philippe. *Éloge de la simulation*. Seyssel: Champ Vallon, 1986.
- QUÉAU, Philippe. *Le virtuel – vertus et vertiges*. Seyssel: Champ Vallon-INA, 1993.
- QUEIROZ, Jorge. Gestão cultural, diagnóstico, estratégia e desenvolvimento: a experiência de Montemor-o-Novo. Lisboa, *OBS*, n.7, Jan. 2000, p. 11-15.
- RHEINGOLD, Horward. *The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier*. Cambridge: MIT Press, 2000.
- ROBBINS, Derek. *Bourdieu and Culture*. London: Sage, 1999.
- ROSNAY, J. de. *L'homme symbiotique*. Paris: Édition du Seuil, 1995.
- SAARINEN, Esa; TAYLOR, Mark. *Imagologies – Media Philosophy*. New York, 1994.
- SANTOS, Boaventura Sousa. *Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade*. Porto: Afrontamento, 1994.
- SANTOS, Boaventura Sousa. Por uma concepção multicultural dos direitos humanos. Coimbra, *Revista Crítica de Ciências Sociais*, n.48, 1997, p.11-32.
- SANTOS, Maria de Lurdes Lima dos. (coord.). *Cultura e Economia*. Lisboa, Edições do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 1995.
- SCIENCE MUSEUM. *Guide to the History of Technology In Europe 2000*. 4ed. London: Science Museum, 2000.
- SIMARD, Marc. *Histoire du XX.e siècle. De Sarajevo à Sarajevo*. Montréal: Chenelière-McGraw-Hill, 1997.
- SIMARD, Marc. *Quelques défis du XXI.e siècle: diagnostics, pronostics et problématiques*. Montréal, 1998. (Texto policopiado.)